

**Analyse de la planification du programme d'éducation sexuelle
comme moyen de prévention des grossesses précoces en milieux
scolaires au cameroun.**

**Analysis of the planning of the sexuality education program as a
means of preventing early pregnancies in schools in cameroon.**

NYAKE NTAME EPOUSE MBOME

Eddie Laure Belle

Doctorante en projet

Université International Ibéro Américaine

Département de projet

Axe de recherche : Développement De la santé de reproduction des adolescents

Atahualpa SOSA LÓPEZ

Enseignant et Chercheur

Biología y Ecología de recursos pesqueros

Université International Ibéro Américaine

Département de projet

Date de soumission : 15/07/2024

Date d'acceptation : 16/08/2024

Pour citer cet article :

NYAKE E.L & ATAHUALPA S.L (2024) « Analyse de la planification du programme d'éducation sexuelle comme moyen de prévention des grossesses précoces en milieux scolaires au Cameroun », Revue Internationale du chercheur «Volume 5 : Numéro 3» pp : 388-412

RESUME

Cette étude porte sur « L'analyse de la planification du programme d'éducation sexuelle comme moyen de prévention des grossesses précoces en milieux scolaires au Cameroun ». Elle se déroule principalement dans les Régions de l'Adamaoua et du Littoral. 359 participants constitués des élèves, et autres. Les questionnaires, les entretiens directifs et semi-directifs, les observations, les récits des vies et les données documentaires sont les outils de collectes. La méthodologie utilisée est celle des approches mixtes. Les données collectées de Septembre 2020 à juillet 2023 ont été traitées et analysées à partir du logiciel CSPRO (Census and Survey Processing System), pour la saisie suivie de l'exportation de la base vers le logiciel SPSS 16 (Statistical Package for the Social Sciences). Les liens d'associations entre les variables testés par le test du khi 2. Il ressort des résultats de cette recherche que l'incidence des grossesses précoces dans les lycées va croissant. 24% entre 2018 et 2020 (EDS, 2018) et 52.5% en 2023. 95,3% des participants ont émis un besoin de formation en éducation sexuelle. La difficulté réside dans sa mise en œuvre concrète car ce programme de planification en milieux scolaires nécessite des ressources multiformes, un besoin en formation des formateurs, et une démarche qualité.

Mots clés : « Education sexuelle ; élèves ; grossesses précoces ; planification ; prévention. »

ABSTRACT

This study focuses on "The analysis of the planning of the sexuality education program as a means of preventing early pregnancies in schools in Cameroon". It takes place mainly in the Adamawa and Littoral Regions. 359 participants, made up of students, took part, through questionnaires, directive and semi-structured interviews, observations, life stories and documentary data. The methodology used is that of the Mixed. The data collected from September 2020 to July 2023 has been processed and analyzed. We used an input mask created from the CSPRO (Census and Survey Processing System), followed by the export of the created database to the SPSS 16 (Statistical Package for the Social Sciences) software. To understand the association and correlation links between the variables, we applied the chi-2 test. The results of this research show that the incidence of teenage pregnancies in high schools is increasing. 24% between 2018 and 2020 (EDS, 2018) and 52.5% according to our results. It appears that 95.3% of participants expressed a need for training in sex education. The difficulty lies in its concrete implementation because this planning program in schools requires multifaceted resources, a need for training of trainers, and a quality approach.

Keywords: « Sex education; Students; early pregnancies; planning; prevention.

Introduction

Notre étude porte sur la prévention des grossesses précoces en milieu scolaire au Cameroun. Les adolescents en pleine croissance hormonale, sont sujets aux multiples déviances, délinquances, précocité des rapports sexuels irresponsables, des violences de tout genre, la prise des stupéfiants entre autres. L'activité sexuelle précoce a pour conséquence des grossesses indésirables, les maladies sexuellement transmissibles, les avortements et les complications de tout genre (FNUAB, 2015). Dans ces milieux, la morale et l'éthique sont en voie de disparition laissant place au libertinage, particulièrement remarquée chez la jeune fille qui demeure la plus vulnérable. Du point de vue empirique, hormis la puériculture jadis enseignée et quelques contenus assez faibles des documents de Science de vie et de la terre inscrits au programme scolaire portant sur la santé de reproduction dans les lycées et collèges, il n'existe pas de programme d'éducation sexuelle en milieu scolaire au Cameroun. Les infirmeries scolaires ont une charge de travail très élevée qui ne leur permet pas de mener les activités de prévention auprès des jeunes filles. Celles-ci restent plus focalisées sur les aspects curatifs. La cinquième enquête démographique révèle que la prévalence des grossesses chez les adolescentes est de 24 % tandis que 5% d'entre elles sont enceintes de leurs premiers enfants et 19% ont déjà eu au moins un enfant avant l'âge de 15ans. C'est dans ce contexte d'indicateurs sociaux que nous nous sommes posé la question suivante : **Quel est l'impact de la planification de l'introduction du programme d'éducation sexuelle comme moyen de prévention des grossesses précoces en milieu scolaire au Cameroun ?** D'où l'objectif principal est de démontrer l'importance de la planification de l'introduction de l'éducation sexuelle dans la prévention des grossesses précoces dans les lycées et collèges du Cameroun. Notre hypothèse générale est : le processus de planification de l'introduction du programme d'éducation sexuelle aurait un impact positif dans la prévention des grossesses précoces dans les lycées et collèges au Cameroun. **La méthodologie utilisée est celle des approches mixtes. Nous utiliserons un masque de saisie créé à partir du logiciel CSPRO (Census and Survey Processing System), suivi de l'exportation de la base créée vers le logiciel SPSS 16 (Statistical Package for the Social Sciences).** Pour comprendre les liens d'associations et de corrélation entre les variables, le test du khi 2 sera appliqué. Pour apporter une réponse à cette question de recherche, nous allons tout d'abord explorer les facteurs explicatifs des grossesses et leurs conséquences sur les adolescents source du besoin en éducation sexuelle, mais aussi à travers la revue de littérature. Ensuite nous allons décrire la conception méthodologique qui nous permettra de concevoir et

d'implémenter le projet d'éducation sexuelle dans une approche éducationnelle en Santé Publique et du Project management body of knowledge.

Le plan de rédaction de cette étude est : 1-Revue de littérature, 2-Méthodologie, 3-Résultats et conclusion.

1. REVUE DE LA LITERATURE

1.1 Etat des lieux de la santé sexuelle des adolescents

Au Cameroun, l'état des lieux de la santé reproductive des jeunes montre que ces derniers représentent un groupe fortement exposé aux risques liés à l'activité sexuelle, en raison de leur vulnérabilité physiologique, de leur activité sexuelle précoce, leur faible accès aux services de planification familiale et de leur précarité socio-économique. La plupart des adolescents sont en milieu scolaire car durant ces dernières décennies, le Cameroun est un centre référentiel en ce qui concerne l'éducation des jeunes. Son système éducationnel est décentralisé géographiquement dans toutes les régions, les départements, les arrondissements, les villages et voire quartiers. Les non scolarisés existant encore de nos jours sont ceux dont les parents ont fait un choix.

La prise en compte des besoins de santé sexuelle et reproductive des jeunes retient de plus en plus l'attention des chercheurs et des politiques, au regard des défis à la fois sanitaires, démographiques, sociopolitiques, économiques qu'ils posent. Notre étude trouve son essence dans cette optique et cherche à contribuer à solutionner ces besoins en santé de reproduction des jeunes. Le programme d'action de la Conférence internationale pour la population et le développement (CIPD) en 1994 et les OMD soulignent la nécessité d'améliorer le bien-être en matière de santé de des adolescents.

Dans ce contexte, il s'avère important d'ériger la question de la santé des enfants et des jeunes en une priorité, en mettant un accent particulier sur la santé sexuelle et reproductive. Cela, d'autant plus que les jeunes ne sont pas suffisamment préparés pour gérer leur vie sexuelle. Ils sont, par conséquent, potentiellement vulnérables à la contrainte, aux abus, à l'exploitation. Ils sont les plus victimes des grossesses non désirées, des infections sexuellement transmissibles (IST), notamment l'infection à VIH et des mariages d'enfants (UNPFA ,2013). Cette situation justifie de plus en plus l'importance de doter les jeunes de connaissances et de compétences leur permettant de faire des choix responsables dans leur vie, en particulier dans un monde où ils sont davantage exposés à des images et à des représentations sexuellement explicites sur

Internet et dans d'autres médias. Aussi, rencontrent-ils des difficultés pour aborder ouvertement des questions liées à la sexualité avec des adultes, notamment les parents et les enseignants. Pourtant, c'est durant cette période de leur vie qu'ils ont besoin d'un plus grand soutien. Les mariages précoces privent les filles d'éducation. Le phénomène des grossesses précoces est devenu tellement préoccupant avec son lot de conséquences néfastes sur la santé et le devenir de la fille. (UNPFA ,2013).

1.2. Etapes de la planification du programme de l'éducation sexuelle.

La planification d'un programme de santé est l'ensemble du processus qui permet de définir les besoins en santé d'une population, de préciser les priorités, d'identifier, de mobiliser et d'organiser les ressources nécessaires pour mettre en œuvre des actions afin d'atteindre un ou des objectifs de santé. (M. Mrabet, 2018)

Elle implique :

- L'analyse de la situation et identification des problèmes de santé ;
- La définition des priorités ;
- La formulation du problème avec détermination de la population cible ;
- La formulation des objectifs et des activités Identification des ressources ;
- L'établissement d'un plan opérationnel ;
- La réalisation du programme ;
- L'évaluation du programme ;

Dans cette étude nous n'allons qu'exécuter les étapes clés.

1.2.1Analyse de la situation et identification des problèmes

La sexualité humaine est selon l'OMS (2018) « un aspect central de l'être humain tout au long de la vie et comprend le sexe, les identités et les rôles socialement associés aux genres, l'orientation sexuelle, l'érotisme, le plaisir, l'intimité et la reproduction. La sexualité est vécue et exprimée sous forme de pensées, de fantasmes, de désirs, de croyances, d'attitudes, de valeurs, de comportements, de pratiques, de rôles et de relations. Cette sexualité précoce a pour conséquence des grossesses indésirables et précoces. L'enquête démographique de santé (EDS 2018), a révélé que les adolescentes constituent 22 % de l'ensemble des femmes en âge de procréer. La prévalence des grossesses chez les adolescentes est 24 % dont 5 % sont enceintes de leur premier enfant et 19 % ont eu au moins un enfant. (EDS ,2018)

En Afrique, les études empiriques et observations nous montrent que l'éducation sexuelle reste encore un tabou. Ce mutisme des parents et des paires seraient à l'origine de la désinformation sur l'éducation sexuelle, les pratiques néfastes et les comportements déviants observés chez les jeunes africains. A cet effet (WAFO, 2012) a affirmé que « *l'éducation à la sexualité demeure tabou dans beaucoup de familles, quel que soit le milieu social, la religion ou le pays. L'absence d'éducation à la sexualité est une forme d'éducation, qui laisse un vide abyssal en réponse à des questions que les jeunes, et moins jeunes, peuvent se poser de la manière la plus légitime qu'il soi* ».

Selon AFRICA NEWS du 6 septembre 2018, une certaine opinion estime qu'une majorité des camerounais ont encore des mentalités erronées sur l'éducation sexuelle faute d'informations. Ceci s'est davantage remarqué par le comportement polémique de certains parents qui ont réagis lors de la publication des manuels scolaires en ces termes : « *Le gouvernement enseigne la sodomie aux enfants de 10 ans en 5e dans un livre consacré à "l'éducation sexuelle", on explique sodomie, cunnilingus et autre perversité du genre sous le prétexte de sensibiliser. On leur enseigne qu'en sodomisant certains deviennent riches...* ». Ici on remarque que ces réflexions sur l'éducation sexuelle sont comparables pour certains à celles des français dans les années 1918.

1.2.2. Définition des priorités et formulation du problème de l'éducation sexuelle.

L'éducation sexuelle encore appelé l'éducation à la **sexualité** informe sur la sexualité et ses enjeux. Elle a pour objet de transmettre progressivement tout au long de la vie, des valeurs et des recommandations dès, l'enfance jusqu'à l'âge adulte en passant par la période de puberté et de l'adolescence. Pour (l'UNESCO, 2019) « *Au-delà d'apporter des connaissances sur l'anatomie, la physiologie et la fécondité, il s'agit aussi de favoriser l'expression et la discussion autour des émotions et sentiments amoureux, des pratiques sexuelles, de la santé sexuelle et reproductive, des notions de consentement et de respect mutuel Elle est théoriquement principalement prise en charge par la famille et l'école* » C'est dans cet esprit, que l'éducation sexuelle revêt plusieurs dimensions qui sont multi aspects : Biologique, psychoaffectif et social/ culturel et morale. Pourtant dans les lycées et collèges du Cameroun en générale les élèves ne bénéficient pas encore des programmes d'éducation sexuelle réelle. On note toutefois que les grossesses des filles-mères ont des conséquences sur leurs performances scolaires. En effet, chaque année scolaire, des redoublements de classes et des abandons sont enregistrés dans la majorité des établissements scolaires tant en zone urbaine

qu'en zone rurale du Cameroun. Les statistiques du FNUAP(2014) révèlent que le pourcentage des femmes âgées de 15 à 19 ans qui déclarent que leurs grossesses n'étaient pas souhaitées est de 51 % chez les femmes mariées et de 69 % chez les célibataires .. Selon (EDS, 2018), Les facteurs explicatifs des grossesses précoces sont : L'âge du premier rapport sexuel, l'éducation familiale insuffisante, les comportements immoraux ; la pauvreté ; les complexes de supériorité de certains enseignants véreux ;

En outre (Paula pinta ,2018) déclare : « *On attribue la violence en milieu scolaire un manque de formation de certains acteurs du système, en l'occurrence à l'incapacité des enseignants de tenir compte des dimensions des apprentissages, et à leur manque d'efficacité dans la gestion de l'enseignement. Les établissements les plus affectés par la violence sont ceux où les élèves jugent le plus négativement les enseignants (aux points que certains élèves accuseront certains enseignants de « fermer les yeux ») et où il existe une mauvaise relation entre les enseignants et la direction de l'école. » or la violence, le respect de l'autre sont des volets de l'éducation sexuelle.*

1.2.3. Formulation des objectifs et des activités de l'éducation sexuelle

Selon l'Unicef, 2021 l'éducation à la sexualité est une démarche éducative qui vise à :

- Apporter aux élèves des informations objectives et des connaissances scientifiques ;
- Identifier les différentes dimensions de la sexualité : biologique, affective, culturelle, éthique, sociale, juridique ;
- Développer l'exercice de l'esprit critique ;
- Favoriser des comportements responsables individuels et collectifs (prévention, protection de soi et des autres) ;
- Faire connaître les ressources spécifiques d'informations, d'aides et de soutiens dans et à l'extérieur de l'établissement scolaire ;

1.3. Activités de l'éducation sexuelle dans la prévention des grossesses précoces

Les activités relatives à l'éducation sexuelle en milieux scolaires s'appuient globalement sur la prévention des grossesses précoces et des maladies qui en découlent. Cette prévention repose sur l'évitement des perturbations négatives ou sur la réduction de leur probabilité. C'est ainsi qu'à l'aspect prévention proprement dit, s'ajoute ensuite des mesures de protection.

1.3.1. Prévention primaire des grossesses précoces.

La prévention primaire des grossesses précoces consiste à éviter toute relation sexuelle pendant l'enfance et l'adolescence. L'efficacité de cette action nécessite une conjugaison d'efforts des différents acteurs en relation aux activités ci-après à mener. Il s'agit entre autres de:

- L'éducation parentale ;
- L'éducation à la sexualité en fonction de l'âge ;
- L'éducation des normes et valeurs ;
- La sensibilisation sur la non-violence, les conséquences des pratiques néfastes et sur l'importance de l'abstinence ;

1.3.2 Prévention secondaire des grossesses précoces

Elle consiste à éviter les grossesses précoces chez les jeunes sexuellement actifs. Les activités à mener dans ce cas portent entre autres sur :

- L'éducation sexuelle ;
- La sensibilisation sur le droit à la sexualité ;
- Le développement de la culture de l'utilisation des méthodes contraceptives modernes surtout le port des préservatifs ;

1.3.3. Prévention tertiaire des grossesses précoces

La prévention tertiaire des grossesses précoces appelle à une extrême vigilance de toutes les parties, tant des parents, du médecin que de la jeune fille concernée. Cette phase de prévention s'avère assez délicate, car elle consiste à éviter les formes de complications liées à la grossesse.

1.3.4. Prévention quaternaire des grossesses précoces

La prévention quaternaire des grossesses précoces est une étape de prise de conscience et de responsabilité où le principal sujet est la jeune fille-mère qui doit être réinsérer en milieu scolaire pour poursuivre son processus d'éducation et de formation.

Cette réinsertion en milieu scolaire des filles-mères invite à mener les activités ci-après entre autres :

- L'éducation sexuelle ;
- La sensibilisation des pairs et des enseignants sur l'importance de la non stigmatisation ;
- L'application des sanctions contre toute forme de discrimination de stigmatisation ;
- L'encouragement et la motivation de la fille-mère à la reprise des enseignements ;

- Encourager l'utilisation des services de planifications familiales ;

1.4. Prévention des violences sexuelles

Les violences sexuelles gagnent de plus en plus du terrain dans la société et les milieux des jeunes n'en sont pas du reste. Elles se développent à un rythme incontrôlable en milieu scolaire où les jeunes sont plus exposés au quotidien.

La prévention des violences en milieu scolaire est tributaire des stratégies qui nécessitent la mise en œuvre des actions suivantes. Il s'agit :

- ✓ D'améliorer l'encadrement ;
- ✓ D'élaborer des politiques scolaires et des méthodes sécuritaires de coordination ;
- ✓ De créer une équipe de coordination chargée de lutter contre la violence ;
- ✓ De renforcer les connaissances et les compétences de l'équipe de coordination ;
- ✓ D'élaborer un plan d'action de lutte contre la violence en milieu scolaire ;

1.5. Tester des stratégies de prévention de la violence

Elles sont fondées sur des données probantes à petite échelle, par exemple dans une classe ou un niveau d'études. Les stratégies dont l'efficacité a été prouvée consistent notamment à :

- Développer les compétences psychosociales des enfants ;
- Inculquer aux enfants les notions de base pour des comportements sains et les méthodes de protection contre les mauvais traitements ;
- Remettre en cause et transformer les normes sociales, culturelles et de genre qui justifient la
- Discipline positive et à la gestion de classe ;

1.6. Identification des ressources pour l'introduction du programme d'éducation sexuelle dans la prévention des grossesses précoces

1.6.1. Les ressources humaines

Selon (FNUAP ,2018), le risque de mortalité est de 30 % plus élevé pour les nouveau-nés des mères âgées de 15 à 19 ans que pour ceux des mères âgées de plus de 20 ans.

Les bénéficiaires de l'éducation sexuelle sont :

- Les adolescents ;
- Les parents d'élèves ;
- Les auteurs de grossesses ;

- La famille ;
- La nation ;

Les décideurs tels que :

- Le Ministère de la santé et ses structures impliquées (le District de santé, les Délégations régionales) ;
- Le Ministère des enseignements secondaires et ses structures impliquées (Les proviseurs des établissements scolaires, les responsables de l'association des parents d'élèves, les responsables des ONG, les partenaires au développement...);
- Les gestionnaires de programme à tous les niveaux décentralisés des départements ministériels impliqués ;
- Les prestataires de services des infirmeries.

1. 6. 2. Les ressources matérielles

Les ressources matérielles peuvent être ainsi constituées :

- Matériels pour L'hygiène des mains ;
- Les protocoles thérapeutiques ;
- Les listes de contrôle ;
- Matériels pour La formation ;
- Matériels pour La sensibilisation ;
- Les dispositifs de notification et de retour d'information ;
- Le paquet minimum d'activité ;

1. 6. 3. Les ressources financières

Les ressources financières sont susceptibles d'être fournies par l'Etat, les responsables des ONG impliquées, les autres partenaires au développement et la communauté.

1.7. Plan de gestion du projet d'éducation sexuelle comme outil de prévention des grossesses précoces.

Le projet porte sur le programme d'éducation sexuelle en milieu scolaire. Le programme d'éducation sexuelle est un projet éducatif qui en tant qu'un outil de prévention, permet de définir et de faire connaître à la communauté éducative d'un établissement scolaire, les orientations, les priorités d'action et les résultats attendus en ce qui concerne la santé sexuelle des élèves, dans le but d'assurer la réussite éducative de tous ces élèves dans un corps saint.

1.8 . Résultats attendus

Dans le cadre de cette étude, les résultats escomptés attendus sont entre autres ci-après :

- L'introduction et implémentation de l'éducation sexuelle dans les programmes scolaires et les infirmeries des lycées et collèges au Cameroun ;
- L'acquisition des comportements responsables par Les élèves ;
- Les grossesses précoces réduites à 80% en milieu scolaires ;
- L'offrent des services d'éducation sexuelle par un personnel de santé de reproduction en milieux scolaires

1.9. Type de classification du projet de l'éducation sexuelle

Le projet d'éducation sexuelle en milieu scolaire regroupe plusieurs classifications en fonction des buts :

➤ **La classification selon les objectifs et les champs d'application**

L'éducation sexuelle est très complexe dans sa mise en œuvre à cause de son orientation vers plusieurs types de ressources et domaines. En effet pour la mise en œuvre on tient compte des infrastructures et mobiliers, de la pluridisciplinarité. L'éducation sexuelle est un projet de développement de l'homme qui responsable aura un impact sur l'économie. Les adolescents sont les premiers bénéficiaires. L'éducation sexuelle du point de vue éthique met l'accent sur les attitudes et les valeurs telles que le respect de soi et d'autrui, l'estime de soi, la prise de décisions qui permettent aux adolescents et aux jeunes d'être confiant en leurs capacités afin de bénéficier d'une meilleure santé et préparer un avenir radieux.

➤ **Au niveau stratégique**

Au niveau stratégique, il est important et nécessaire de mobiliser un ensemble d'acteurs pour fusionner les énergies d'actions stratégiques. Il peut s'agir de : L'équipe administrative, les enseignants des sciences et les conseillers d'orientation qui doivent être formé pour dispenser les cours en éducation sexuelle selon un programme préétabli ;

- La formulation du problème avec détermination de la population cible ;
- La formulation des objectifs et des activités ;
- L'identification des ressources ;
- L'établissement d'un plan opérationnel ;
- La réalisation du programme ;
- L'évaluation du programme.

1.10. Réalisation du programme et évaluation

La réalisation de ce programme aura lieu à deux niveaux : Au niveau des enseignements scolaires et au niveau des infirmeries scolaires. Dans le cadre de ce projet programme, les infirmeries existent déjà dans la plupart des établissements scolaires au Cameroun. Cependant, ces structures nécessitent une cure d'aménagement ou de réhabilitation, un renforcement qualitatif en personnels de santé de reproduction tels que les sage-femmes.

1.11 Caractéristiques du projet d'éducation sexuelle

Un projet d'éducation sexuelle repose sur la viabilité et la faisabilité qui sont déterminées par les niveaux d'études préalablement menés, le respect des normes qui permet d'organiser tout le processus en objectifs à atteindre, les changements, de créer un produit, des services et des résultats attendus, de solliciter des ressources et de fixer un calendrier d'action déterminant une date de début et une date de la fin.

1.12. Estimation du projet Selon le guide PMBOK, 2013.

Selon le guide PMBOK, 2013 le projet d'éducation sexuelle est constitué d'une Portée (THIBAU, 2024), estime que « La portée et le périmètre de projet sont deux termes interchangeables qui décrivent les activités à réaliser dans le cadre d'un projet. La portée était le terme utilisé jusqu'à la version 4 du PMBOK. Le périmètre est le terme utilisé depuis la version 5 du guide PMBOK ». C'est une manière de définir tout le travail nécessaire pour achever un projet validé par tous, y compris par les parties prenantes du projet. Certains éléments sont indispensables pour sa mise en œuvre bien qu'ils ne soient pas liés au processus, on cite :

- **Le temps** : le programme d'éducation sexuelle nécessite un temps d'au moins 3 à 5 ans pour remarquer son impact sur l'adolescent ;
- **La communication** : c'est le moyen d'échange entre membre du projet. Elle peut être écrite, vidéographique, verbale et non verbale. Les niveaux de communications sont verticaux et horizontaux. Les rapports, les comptes rendus, les procès-verbaux et les feed-back
- **Les acteurs de la communication** : outre les spécialistes de la communication, ce type de projet fait appel aux différents communicateurs que sont les autorités administratives, les enseignants, les pairs éducateurs recrutés parmi les élèves, les conseillers d'orientations, les personnels de santé et les autres leaders d'opinions...
- **Les risques** : chaque projet comporte divers risques. Dans le cas d'espèce, on peut déjà noter le risque d'adhésion et d'acceptation par les parents car la sexualité reste taboue dans notre culture ; **Le risque de déformation de l'information.** En effet l'introduction de

l'éducation sexuelle peut être mal interprétée par les familles ou l'usage des méthodes contraceptives peut être déformé par les parents et adolescents ; **Les risques de conflits** entre les partenaires du projet ;

- **La gestion des risques** ainsi que la supervision a tous les niveaux / étapes sont impératifs pour la réussite du projet d'introduction du programme d'éducation sexuelle en milieu scolaire

1.13. Théorie du constructivisme dans l'apprentissage de l'éducation sexuelle.

Selon le Paradigmes constructiviste. » (Lincoln, 1995) Le constructivisme est une méthode d'enseignement qui encourage les enfants à développer leur propre compréhension d'un sujet par l'exploration, le questionnement et l'expérimentation. Pour l'introduction de l'éducation sexuelle elle est appropriée pour les enseignements. Elle présente multiples avantages. L'élève est sujet de formation et non objet. En plus, elle offre de meilleurs résultats d'apprentissage et une meilleure confiance en soi.

2. METHODOLOGIE

2.1 Conception

L'introduction et l'implémentation du programme d'éducation sexuelle en milieux scolaires au Cameroun constitue à notre sens un outil de prévention privilégié et un moyen de lutte contre les grossesses précoces et leurs conséquences sur les adolescents des lycées et collèges. Notre étude se déroule au Cameroun dans l'Adamaoua en zone septentrionale du grand nord et dans la Région du littoral en zone du grand sud. Ces zones présentent l'avantage d'être des carrefours cosmopolites regroupant toutes les cultures camerounaises et africaines.

Au regard des données croissantes des grossesses en milieux scolaires au Cameroun, nous nous sommes questionnées sur ce phénomène et avons posé **la question de recherche** suivante

2.1.1 Questions de Recherches

Tableau 1 : Questions de recherches

Question principale	Quel est l'impact de la planification du programme d'éducation sexuelle dans la prévention des grossesses précoces au Cameroun
Questions spécifiques 1	Quels sont les besoins en éducation sexuelle des adolescents sur la prévention les facteurs explicatifs des grossesses précoces ?

Questions spécifiques 2	Quel est l'impact de la formation en éducation sexuelle des ressources humains des lycées et collèges du Cameroun ?
-------------------------	---

Sources : les auteurs

2.1.2 Objectifs de recherche

Tableau 2. : Objectifs de recherches

Objectif principal	Démontrer l'importance de l'introduction du programme d'éducation sexuel dans la prévention des grossesses précoces en milieux scolaires.
Objectifs spécifique 1	Déterminer les besoins en connaissances du programme d'éducation sexuelle chez les adolescents en ce qui concerne la prévention des facteurs explicatifs des grossesses.
Objectif spécifique 2	Démontrer l'importance de la formation des ressources humaines dans le processus de planification de l'éducation sexuelle en ce qui concerne la prévention des grossesses précoces

Sources : les auteurs

2.1.3. Hypothèses de recherche

Tableau 3. : Hypothèses secondaires

Hypothèse générale	L'introduction du programme d'éducation sexuelle est un pilier fort dans la prévention des grossesses précoces en milieux scolaires au Cameroun
Hypothèse spécifique 1	Les connaissances en éducation sexuelle seraient des besoins importants dans la prévention et la lutte contre les grossesses précoces en milieux scolaires au Cameroun
Hypothèse spécifique 2	La formation des ressources humaines apporterait des connaissances théorico- pratiques nécessaires pour la prévention des grossesses précoces en milieux scolaires au Cameroun

Sources : les auteurs

2.2. Site d'étude : système éducatif au Cameroun

Pour développer la fiabilité et la crédibilité de notre recherche, nous avons axé les observations et les analyses d'impact de ce fléau en milieu scolaire dans les établissements des enseignements secondaires de deux régions du Cameroun. Adamaoua et littoral les participants de cette étude se retrouvent dans ces régions. Les enquêtes tiennent compte des us et coutumes ainsi que des similitudes socio-culturelles. En effet l'éducation sexuelle est un concept qui nécessite de tenir compte des sensibilités culturelles.

Selon (Nang, 2022), le système éducatif au Cameroun est régi par la loi numéro 98/004 du 14 avril 1998, L'éducation au Cameroun est encadrée par deux principaux types d'enseignement :

- L'enseignement public : qui relève du domaine de l'État
- L'enseignement privé : constitué du privé (laïc et confessionnel)

L'étude se déroule dans les lycées qui relèvent des enseignements publics

2.3. Population mère de l'étude et échantillonnage

2.3.1 Population mère

Il s'agit de tous ceux qui interviendront dans cette étude

- Elèves des Lycées et collèges possédant des infirmeries âgées de 12 à 18 ans
- Autorités scolaires
- Personnels des infirmeries scolaires
- Données documentaires

2.3.2. Taille de l'échantillon et justification

Dans cette étude, notre échantillon sera issu de chaque groupe de notre population cible.

Le choix de notre échantillon a été motivé et orienté par les objectifs, les hypothèses, ainsi que les caractéristiques les plus pertinentes explicatives des liens entre éducation sexuelle et prévention des grossesses précoces, analyse de l'introduction de l'éducation sexuelle en milieu scolaire.

-Les techniques probabilistes et non probabilistes ont été utilisées

-les méthodes d'échantillonnages utilisées sont : l'échantillonnage par choix raisonné, l'échantillonnage aléatoire et l'échantillonnage par grappes.

Taille de l'échantillon = 384. Calculez a partir de **la formule de Lorenz**

Calcul de l'échantillon

Formule de Lorenz

$$N = z^2 \times p (1 - p) / m^2$$

$$z = 1,96$$

$$p = 0,5, m=5\%$$

Niveau de confiance de 95%,

$$AN.N = (1,96)^2 \times (0,5) (1-0,5) / (0,05)^2 = 384.$$

Tableau 4 : répartition des échantillons selon le type d'étude

N°	Echantillons	Types d'études	Techniques D'échantillonnages	Outils De Collectes	Taille
1	Elèves	Quantitative	Probabiliste	Questionnaires	359
	Filles Mères	Qualitative	Non probabiliste	Entretien semi directif	
2	Autorités Scolaires Personnels Des Infirmeries	Qualitative	Non probabiliste	Entretien semi directif	25
	Données Documentaires				
Total					384

Source : Auteur

2.4. Procédure des collectes des données

Pour mener à bien cette étude, nous avons trouvé nécessaire d'élaborer un tableau des démarches pouvant guider et orienter notre travail. A l'issu de celui-ci nous allons opter pour

l'usage des approches quantitatives et qualitatives qui ont participé au cadrage du travail de terrain

L'approche analytique quant-à-elle nous permet de mettre en œuvre dans le cadre du traitement des données recueillies du terrain d'enquête et dans le but de pouvoir produire les résultats de la recherche.

2.4.1. Les variables

Il existe une panoplie de variables. Dans cette étude, on distingue plusieurs types de variables mais nous nous attèlerons sur les variables dépendantes et les variables indépendantes.

- **Les variables indépendantes** : On citera entre autres, les profils sociodémographiques des adolescentes victimes, les besoins en connaissances, l'éducation sexuelle, formation, prévention des grossesses planification et la qualité.
- **Variable dépendante** : Les grossesses précoces.

2.4.2. Les indicateurs

Dans cette étude, les indicateurs sont les comportements ou les caractéristiques observables, ressenties chez les victimes des grossesses précoces. Ces caractéristiques sont plus ou moins mesurables ou évaluables dans chaque groupe : L'âge du mariage, nombre des personnels formés, la prévalence et l'acceptation des rapports sexuels intergénérationnels (y compris dans le Mariage), les normes sociales (en particulier celles liées au sexe), les violence fondée sur le genre, L'accès limité aux services de planification, Programme scolaire en lien avec la santé sexuelle , l'implémentation d'un service de santé de reproductionetc.

2.4.3 Les modalités

Les modalités sont des appréciations ou des notes permettant de guider les différents répondants. il cocheront d'une croix la case choisie correspondante aux réponses du questionnaire. Pour cette étude, nous utiliserons des nombres de 0 à 1 signifiants : 0= non ; 1= oui

2.5. Instruments de recherche

Un guide d'entretien a été utilisé dans l'approche qualitative, un questionnaire dans la démarche quantitative. L'exploitation des données documentaires a partir d'une grille.

2.6. Les outils d'analyse

Dans ce travail d'analyse des données, et au regard de la diversité de la population et des questionnaires ayant servi à cette recherche relevant des sciences sociales, nous avons utilisé de préférence une démarche hypothético-déductive avec les outils d'analyse par correspondances multiples (ACM). Par cette analyse des correspondances multiples, nous avons étudié l'existence des associations entre les différentes modalités des variables

L'analyse des données qualitatives a fait l'objet d'une analyse thématique

Pour ce qui est du traitement et de l'analyse des données, nous avons utilisé un masque de saisie créé à partir du logiciel CSPRO (**Census and Survey Processing System**), suivi de l'exportation de la base créée vers le logiciel SPSS 16 (**Statistical Package for the Social Sciences**) pour la production des tableaux de tri-à-plat. Les logiciels Windows, Word et le tableur Ms Excel.2016 ont été utilisés tour à tour pour la saisie et la perfection des tableaux extraits du logiciel SPSS.

La validation de l'hypothèse générale de cette étude permettant ainsi de porter une attention très particulière sur les autres aspects des points essentiels de la recherche. Nos axes d'analyses porteront sur les points forts de notre thématique

2.7. Considérations éthiques

Pour mener cette étude, sur le plan éthique nous avons obtenu :

- Une clairance éthique nationale qui nous a permis d'obtenir des autorisations administratives nationale et régionales du ministère de la santé et des enseignements secondaires.
- L'accord des proviseurs des lycées des régions de l'Adamaoua
- L'accord des parents des élèves vu qu'ils sont mineurs
- L'assentiment de ces adolescents et le consentement éclairé

3. RESULTATS

Les résultats que nous présentons dans ce chapitre sont issus du traitement et de l'analyse des données recueillies auprès de l'échantillon de chaque groupe, sur la base des objectifs spécifiques centrés sur les différentes hypothèses de cette recherche. Ils s'illustrent par des tableaux, des graphiques et nos analyses qui facilitent l'interprétation de ceux-ci. Dans ces résultats, nous prenons en compte les pourcentages cumulés d'opinions positives, d'opinions négatives et d'opinions neutres. Les analyses sont

formulées sur la base de ces différentes opinions qui permettent d'éclairer les positions des uns et des autres issues des différents groupes de l'échantillonnage ayant pris part aux investigations et aux entretiens.

3.1. PROFIL SOCIODEMOGRAPHIQUE DES ELEVES DES LYCEES ENQUETES

Tableau 6: Répartition Des Élèves Selon l'âge

Age	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
10 à 13 ans	80	22,3	22,3	22,3
14 à 17 ans	190	52,9	52,9	75,2
Valid 18 ans et plus	89	24,8	24,8	100,0
Total	359	100,0	100,0	

Tableau 5 : Répartition Des Élèves Selon le sexe

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Feminin	214	59,6	59,6	59,6
Valid Masculin	145	40,4	40,4	100,0
Total	359	100,0	100,0	

Source : auteurs Source : auteurs

Il ressort de ces études que les élèves de sexe féminins 59.% sont plus nombreux que ceux de sexe masculin 40.4%.

La tranche d'âge de 14 à 17 ans est majoritaire soit 52.9%

Tableau7: Besoins exprimés en connaissances en éducation sexuelle

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Non	17	4,7	4,7	4,7
Oui	342	95,3	95,3	100,0
Total	359	100,0	100,0	

Source : auteurs

Il ressort de cette étude que 95.3% des élèves expriment un besoin en éducation sexuelle, non seulement pour la simple information, mais davantage pour leur éducation relative à une sexualité responsable.

Tableau 8: Raisons exprimées de l'importance du programme d'éducation sexuelle (Si oui Pourquoi)

Réponses des élèves	Frequenc y	Perce nt	Valid Percent	Cumulative Percent
	16	4,5	4,5	4,5
ca va éviter les grossesses	18	5,0	5,0	9,5
ca rends responsable	25	7,0	7,0	16,4
ca va aider	13	3,6	3,6	20,1
ca va éviter les MST	23	6,4	6,4	26,5
ca va permettre que les jeunes soient plus formés en sexualité	5	1,4	1,4	27,9
ca va renforcer l'éducation	13	3,6	3,6	31,5
j'aime quand on parle du sexe	15	4,2	4,2	35,7
Les filles vont apprendre à compter leurs cycles	13	3,6	3,6	39,3
nos parents ne parlent pas de sexualité on aura donc quelqu'un avec qui parler	15	4,2	4,2	43,5
on va être sage	4	1,1	1,1	44,6
on a la bonne information	31	8,6	8,6	53,2
on apprend à fuir la grossesse	18	5,0	5,0	58,2
on aura la bonne information	15	4,2	4,2	62,4
on n'aura pas honte de poser les questions	15	4,2	4,2	66,6
on aura une éducation	18	5,0	5,0	71,6
on aura les préservatifs	15	4,2	4,2	75,8
on évitera les avortements	15	4,2	4,2	79,9
on évite la honte	4	1,1	1,1	81,1
on évitera les grossesses	15	4,2	4,2	85,2
on évitera les avortements	15	4,2	4,2	89,4
on reste dans notre école et on est bien informé sur la sexualité	18	5,0	5,0	94,4

on sera plus sages	15	4,2	4,2	98,6
on utilisera mieux les contraceptions	5	1,4	1,4	100,0
Total	359	100,0	100,0	

Source : auteurs

100% des participants ont cité au moins un bénéfice de l'éducation sexuelle

3.2 Analyse Objectif 1 : Déterminer les besoins des connaissances du programme d'éducation sexuelle chez les adolescents en ce qui concerne la prévention des facteurs explicatifs des grossesses

Des enquêtes menées dans les régions de l'Adamaoua et du littoral ressort que, des élèves des dix régions du Cameroun le centre 24,2% et le LITTORAL 24% sont majoritaires suivi de l'extrême NORD avec 15% de participants .

Les tableaux ci-dessus montrent que 100% de participants pensent que l'éducation sexuelle est importante car elles couvrent un éventail de questions, de services sur la sexualité et la santé sexuelle et reproductive des adolescents. Ces connaissances permettent de maîtriser les méthodes contraceptives, prévenir les violences, Besoins d'éducation sexuelle pour éviter les grossesses précoces, pour connaître ses droits et avoir des comportements responsables.

Pour (UNPFA ,2013) : « Cette situation justifie de plus en plus l'importance de doter les jeunes de connaissances et de compétences, leur permettant de faire des choix responsables dans leur vie, en particulier dans un monde où ils sont davantage exposés à des images et à des représentations sexuellement explicites sur Internet et dans d'autres médias. C'est durant cette période de leur vie qu'ils ont besoin d'un plus grand soutien ». Suite au test du khi 2 l'hypothèse 1 : Les connaissances en éducation sexuelle seraient des besoins importants dans la prévention et la lutte contre les grossesses précoces en milieux scolaires au Cameroun est confirmée

Objectif spécifique 2 Démontrer l'importance de la formation des ressources humaines dans le processus de planification de l'éducation sexuelle en ce qui concerne la prévention des grossesses précoces

100% des participants ont émis un besoin de formation des ressources humains en santé sexuelle. Suite au test du khi 2 l'hypothèse 2 : « La formation des ressources humaines apporterait des connaissances théorico- pratiques nécessaires pour la prévention des grossesses précoces en milieux scolaires au Cameroun » est confirmée

Source : auteurs

Tableau 9 : confirmation de l'activité de l'éducation sexuelle dans les compétences de L'infirmier scolaire.

(L'infirmière de votre établissement vous parle-t-elle de la sexualité ou de l'utilisation des méthodes contraceptives ?)

Reponses	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Non	258	71,9	71,9	71,9
Oui	101	28,1	28,1	100,0
Total	359	100,0	100,0	

71.9% Des participants ne sont pas sensibiliser par l'infirmier scolaire

Objectif1 : Déterminer les besoins en connaissances du programme d'éducation sexuelle chez les adolescents en ce qui concerne la prévention des facteurs explicatifs des grossesses.

Tableau 10 : Analyses cumulées des entretiens

Population	Réponses
Filles mères (15)	Les répondantes 1 à 15 sont unanimes sur l'introduction de l'éducation sexuelle en milieux scolaires. Certaines ont renchéri en disant : « Nous ne parlons pas de sexualité ni à la maison ni à l'école. Cette connaissance m'aurais permis d'éviter cette grossesse » Pour d'autres, « Si j'avais des connaissances en éducation sexuelle je ne serais pas dans cette situation, délaissée par ma famille.».
Autorités scolaires (5)	Tous sont en accord sur l'existence d'un besoin en éducation sexuelle. Certaines disent que : « ces enfants ont de plus en plus pervers qu'ils ont besoins d'un suivie de proximité en éducation sexuelle ». Pour d'autres « ce sont les conseillers d'orientation qui essaient de conseillers les filles enceintes ».
Infirmiers scolaires	Les personnels des infirmeries scolaires trouvent que les élèves ont un besoin de connaissances en éducation sexuelle. « Car ils ignorent tellement » disent certaines.

Données documentaires	FNUAP. UNESCO, OMS, EDS 2018, politique nationale de lutte contre la morbidité et mortalité néonatale maternelle sont unanimes sur l'éducation sexuelle en milieux scolaires
-----------------------	--

Source : auteurs

En ce qui concerne l'objectif 1 les élèves, autorités, personnels infirmiers, pensent que les élèves ont besoins des connaissances en éducation sexuelle. CE QUI rejoint les réponses cumulées du groupe des élèves.

3.3 Objectif 2 : Démontrer l'importance de la formation des ressources humaines en matière d'éducation sexuelle dans la prévention des grossesses précoces

Tableau 11 : Besoins exprimés des personnels formés

Population	Réponses
Filles mères (15)	« Oui, nous avons besoins des personnels formés, infirmiers, enseignants »
Autorités scolaires (5)	Pour introduire l'éducation sexuelle, il faut forer les enseignants et les personnels infirmiers Pour d'autres « les conseillers d'orientations qui essaient de conseillers les filles enceintes doivent être formés en éducation sexuelle ».
Infirmiers scolaires	Les personnels des infirmeries scolaires « il faut des personnels formés en santé de reproduction pour aider car le travail est énorme ».
Données documentaires	FNUAP. UNESCO, OMS,

Source : auteurs

Il ressort de ces résultats que tous les acteurs évoquent les besoins de connaissances et de formation des élèves et des personnels compétents en éducation sexuelles ou personnels de santé de reproduction ceci pour, encadrement et accompagnement des élèves. Ce constat rejoint les résultats de Waffo en 2012 qui stipule que « la formation fait référence aux compétences. Le concept de compétence renvoie à un ensemble de savoirs, savoir-faire et savoir-être permettant d'exercer convenablement un rôle, une fonction ou une activité ». Ceci confirme notre hypothèse de recherche qui stipule que : « L'introduction du programme

d'éducation sexuelle est un pilier fort dans la prévention des grossesses précoces en milieu scolaires au Cameroun »

CONCLUSION

Cette étude révèle des besoins en connaissance du programme d'éducation sexuelle en milieu scolaires .71% des élèves, 100% des filles mères ont émis des besoins de connaissances en éducation sexuelle. 80% estiment que l'éducation sexuelle en milieu scolaires est un moyen par excellence pour la lutte et la prévention des grossesses précoces, des mariages d'enfants, des conséquences multiformes. Ainsi considéré, le programme d'éducation sexuelle est un outil principal de planification. Pour sa mise en œuvre, 100% des autorités disent que la formation des formateurs et des encadreurs (personnels de santé pour les infirmeries, les enseignants et les autres intervenants) sont indispensables. Il est important que le processus de planification de cette activité soit conçu selon la démarche de planification en santé publique. Sa mise en œuvre en milieu scolaires dépend de la volonté politique de l'Etat, de la disponibilité des ressources diverses, de la gestion du temps, des activités à mener et de la durée de celles-ci. La supervision et la démarche qualité sont indispensables.

Néanmoins, cette étude connaît des limites telles que son extension dans tous les lycées et collèges du Cameroun, l'adhésion des élèves conditionnés par les obédiences religieuses. Les barrières politiques, économiques, culturelles et religieuses peuvent être des freins dans la compréhension de l'importance du projet. Au regard de ce qui précède, nous recommandons une large sensibilisation sur la thématique avec des moyens de communication pour un large public mettant en exergue l'ampleur des grossesses précoces, les mariages d'enfants et des violences auprès de la jeunesse, des parents et de leaders communautaires. Il est nécessaire d'intégrer l'éducation à la sexualité à la politique éducative au niveau national et local dans une dynamique interministérielle et partenariale avec l'association des parents. Les politiques doivent assurer une évaluation régulière et systématique des besoins et attentes des jeunes, en comparant les résultats dans le temps et en vérifiant leur niveau de connaissances et leur degré de satisfaction qui passe par la formation de tous les acteurs clés. grâce au test du khi 2, hypothèse de recherche qui stipule que : «L'introduction du programme d'éducation sexuelle est un pilier fort dans la prévention des grossesses précoces en milieu scolaires au Cameroun » mais ,avec ce contexte culturel, l'Etat sera-t-elle capable de soutenir ce projet en octroyant des moyens multiformes pour sa mise en œuvre au Cameroun ?

REFERENCES

Livres et articles

- **ACTU CAMEROUN** grossesses précoces :les chiffres parlent 2020 par Anecdote .COM **Grossesses précoces : le Cameroun champion** 29 February 2020
- **Aura García de Miguel** (gynécologue), **Dr. Marta Lafont Piñas** (gynécologue), **Zaira Salvador** (embryologiste) et **Marie Tusseau** (invitra staff).31/10/201
- **Benjamin Alexandre N.** (2015). « *Initiation à la recherche* » presses de l'UCAC
- **Family Planning.** (2018): « *A Global Handbook for Providers. World Health Organization and*
- **FNUAP .** (2014). *Les Enquêtes Démographiques et de Santé (EDS)*
- *. Comprehensive Sexuality :Informing IPPF Synthesis Report.*(2005)
- **Guide AA-HA! a été produit par l'OMS .** (2017) en collaboration avec l'ONUSIDA, l'UNESCO, l'UNFPA, l'UNICEF, ONU Femmes, la Banque mondiale, l'initiative Toutes les femmes, tous les enfants et le Partenariat pour la santé de la mère, du nouveau-né, de l'enfant et de l'adolescent. *publié lors de la Conférence mondiale sur la santé des adolescents : libérer potentiel d'une génération, le 6 mai 2017 à Ottawa (Canada)*
- **République du Cameroun** (2015). « *Enquête démographique et de santé: Cameroun* »
- *Enquête démographique et de santé Cameroun (2018) « Enquête démographique et de santé: Cameroun*
- **OMS.** (2017) *la santé maternelle en Afrique* 2018
- **Unesco (2023)** *éducation complète a la sexualité .2023.*

Thèses publiées

- **NANG SONG. Jean.** (2022) *éthique éducative et valeur marchande des diplômés de l'enseignement secondaire technique au Cameroun UNINI MEXICO.2022.pp85*
- **F. Wafo.** (2012) « *Problématique d'une éducation à la sexualité en milieu scolaire dans les pays d'Afrique Subsaharienne: L'exemple du Cameroun.* ».Education. Université Blaise Pascal - Clermont-Ferrand II, 2012. Français.